
A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Edição 115 OUT/22 / 19/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226643

Autoria de:

Patricia Rodrigues Silveira Villacien

A matemática está presente em nossas vidas desde que nascemos. Quase tudo no nosso dia a dia gira em torno de números, medidas, figuras geométricas e os outros conceitos inerentes a esta disciplina. Mesmo antes do início do ano letivo, as crianças já tiveram exposições a conceitos matemáticos em seu cotidiano, aprendendo mesmo sem perceber. O ensino de conceitos matemáticos na infância do nascer no desenvolvimento das crianças, essa relação permite principalmente que os conceitos e relações em matemática sejam utilizados ao longo da vida estudantil. Quando a criança vai para a escola, seu desenvolvimento deve ser respeitado, facilitando a interação entre o senso comum e o conhecimento científico em relação entre as vivências em casa e na escola.

Com esta questão em mente, este estudo tem como objetivo mostrar como trabalhar ajuda a entender a importância da matemática na educação infantil.

A participação das crianças na sala de aula. Na educação infantil, Conceitos matemáticos, pois a partir desta fase a criança começa a aprendê-los e assimilá-los para aprender, o professor deve ter um conhecimento mais amplo, não para aprender propósito errado na sala de aula.

Considerando a importância de aprender matemática na escola, os educadores devem permitir o desenvolvimento de atividades lúdicas por meio do brincar, que é um dos princípios básicos mais importantes na vida de uma criança, que pode ser estimulado durante o próprio movimento da criança.

A matemática atua nos espaços de convivência das crianças, seja em casa ou na escola, trazendo consigo jogos que exploram a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças artigos e livros sobre o tema aqui abordado, estão sendo realizados estudos descritivos permitindo um estudo mais específico.

Ao analisar o contexto histórico da educação infantil, constatamos que durante os séculos, a educação dos filhos era de inteira responsabilidade da família e principalmente da mãe, que cuidava da casa e de sua educação, pois os maridos eram responsável manutenção da casa.

É também participando de tradições e convivendo com adultos que as crianças aprendem as normas e regras de sua cultura, a prática da matemática sempre existiu e foi feita de certa forma interagir em intensidade e variedade com pessoas nos mundos físico, social e cultural aumenta com o desenvolvimento histórico.

No mundo de hoje eles estão mais presentes em diferentes culturas e atividades cotidianas que exigem habilidades e habilidades desenvolver práticas orientadas por ações concretas e conhecimentos matemáticos. Seguindo a linha que a infância dura até os sete anos e a partir daí a criança é considerada um adulto em miniatura e se exercita igualmente. negociando como um adulto.

Segundo Oliveira, devido ao rápido progresso da industrialização e à entrada das mulheres no mercado de trabalho, foi necessário, segundo Oliveira, criar instalações para o cuidado de crianças, pois as mães trabalhadoras já tinham

deixado os filhos com “filhos “.”, e crianças não são bem cuidadas. Devido às mudanças que a sociedade passava com o novo papel da mulher e em especial o cuidado das crianças, começaram a surgir as primeiras instituições.

Na educação infantil, a matemática é essencial para o campo da matemática, por meio da apresentação de de seus diversos campos, para garantir que os alunos relacionem experiências comuns às representações matemáticas.

A aprendizagem é representada pelo campo experimental Distância, Tempo, Dimensões, Relação e Transformações da BNCC. Nesta área de experiência relacionada com esta área da matemática, as crianças também são regularmente expostas a conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relativos a quantidades, tamanhos, medidas, comparações etc.) comparação de peso e comprimento, avaliação à distância, reconhecimento de formas, conhecimento e reconhecimento de sequências e números de sequência etc.) também despertam a curiosidade. (BNCC, 2019).

A interação durante a brincadeira caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muito aprendizado e potencial para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvimento de competências e habilidades matemáticas eixos estruturais competências comuns e direitos de aprendizagem estabelecidos pela BNCC, garantindo estas etapas educacionais para que as crianças possam ter um papel ativo na sociedade e na construção de aprendizagens matemáticas significativas.

Segundo a BNCC, o direito à aprendizagem é: conviver, brincar, participar, descobrir-se, expressar-se e conhecer-se. Praticar ludicidade, jogos e formas de brincar é uma possibilidade estimular as habilidades motoras de uma criança significa saber experimentar como se expressar descubra o que está acontecendo na sala de aula. jogos e jogos são usados muitas vezes usado como sinônimo de jogos.

Você também pode ver que os jogos estão na educação. As crianças associam lazer e contentamento com alegria. O lúdico está presente no jogo todos os dias de diferentes formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros

(crianças e adultos), ampliando e diversificando as possibilidades de comunicação. abordagem de suas obras de cultura, conhecimento, imaginação, criatividade, experiências, emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

O foco do trabalho da matemática na educação infantil é a aplicação de habilidades e suas habilidades de resolução de problemas. A matemática deve ser estudada para que a criança construa seu conhecimento de matemática.

Os educadores devem ter metas e estratégias para o desenvolvimento holístico das crianças. No entanto, o professor de matemática da precisa de algumas ideias sobre como lidar com o conteúdo e as habilidades que o tem no dia a dia das crianças.

Os professores devem atuar sempre como mediadores do conhecimento, procurando sempre maneiras de questionar, desafiar e motivar as situações, estimular os alunos a criar sua própria autonomia, e devem sempre imaginar que a criança é diferente e cada criança tem seu próprio tempo de aprendizagem que a criança comece a explorar um novo mundo de forma divertida, o mundo dos números e do raciocínio lógico.

A educação infantil é a primeira etapa em que se inicia a escola, na qual os alunos aprendem conhecimentos e habilidades vivenciados em casa e nos lugares que o aluno irá percorrer. Trabalhar com matemática na primeira infância significa propor boas realidades para desenvolvimento da criança para que ela possa ler números e memorizar os nomes das figuras geométricas, para que tenhamos conhecimento prévio sobre de cada criança. Desta forma, a criança cria situações difíceis e diferentes em sua vida cotidiana. O artigo é necessário para que a criança pratique todos os dias tudo o que é vivenciado.

A interação entre alunos e a troca de informações são elementos essenciais nas aulas de matemática. Fica claro que a sala de aula é um espaço valorizado pelas crianças, para estimular as crianças da turma de Matemática. Portanto, os professores devem organizar e explorar todo o espaço para que os alunos transmitam conhecimento em seu benefício valores, como respeito e valorização

entre os alunos da turma e questionamento com os alunos, estão no cerne do educador de infância.

Referências

PERNAMBUCO. Currículo da Educação Infantil. Secretaria de Estado de Educação. Recife, 2019.

D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática se ensina? BOLEMA, Rio Claro, n. 4, p. 1316, 1988
FLICK, Uwe. Desenho da Pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A Matemática na Educação Infantil. A teoria das inteligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre, Editora Artes Médicas: 1996.

VIRGULINO, Carina Silvana. O ensino da matemática na educação infantil. Acesso em: 14 out. de 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

100111973/0001

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil